

Steeds minder kinderen spreken streektaal of dialect

Moerstaal verdwijnt snel

Hebben kinderen van Fries- of Limburgssprekende ouders nu een betere of juist een slechtere Nederlandse taalvaardigheid? Het is moeilijk deze vraag te beantwoorden. Maar binnenkort hoeft hij niet meer gesteld te worden, het aantal sprekers van streektalen en dialecten daalt sterk.

door Geert Driessen

Bij de bestrijding van onderwijsachterstanden van zowel autochtone als allochtone kinderen staat taal centraal. Een punt dat daarbij vaak tot felle discussie leidt betreft de positie en functie van de moerstaal. Werkt het spreken van de 'eigen' taal, van streektaal, dialect en buitenlandse taal, bevorderend of belemmerend voor het verwerven van het Nederlands? En moet die eigen taal in het onderwijs worden ingezet om beter Nederlands te leren of moet die juist worden genegeerd of zelfs geweerd?

Om de taalachterstanden van allochtone kinderen aan te pakken werd onder meer het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (later Onderwijs in Allochtone Levende Talen geheten) ingevoerd. Van het begin af aan was er discussie over de vraag of het wel zo'n goed idee is om deze kinderen in hun 'eigen' taal te benaderen en of ze niet beter meteen in het Nederlands kunnen worden ondergedompeld. Bij gebrek aan overtuigende resultaten is dit type onderwijs recentelijk afgeschaft.

De laatste tijd neemt de aandacht voor autochtone arbeiderskinderen toe. Hun positie blijkt in de loop van de jaren zodanig verslechterd, dat de overheid een herverdeling van de financiële middelen ter bestrijding van achterstanden heeft ingezet. Alarmerend zijn de berichten over vooral de lage prestaties van Friese kinderen en opnieuw staat de positie van het Fries daarbij ter discussie.

DRIE STREEKTALLEN

Nederland kent naast het Standaardnederlands drie officieel erkende streektalen: het Fries, Nedersaksisch en

Figuur 1 – Taalvaardigheid Nederlands van kinderen per taalgebied; gemiddeld aantal goed gemaakte toetsopgaven (gemiddelde 46,0; maximumscore 56).

Limburgs. Het Fries wordt op alle Friese basisscholen onderwezen en vaak ook als instructietaal gehanteerd; in het voortgezet onderwijs kan het als examenvak worden gekozen. Hoewel het Limburgs niet als vak op scholen wordt onderwezen, wordt het wel vaak gebruikt bij de alledaagse communicatie in de klas. Dat laatste geldt ook voor het Nedersaksisch, dat in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland wordt gesproken.

In tegenstelling tot andere streektalen en dialecten wordt het Limburgs niet alleen gesproken door de lagere milieus, maar ook door de elite, en niet alleen in informele, maar ook in formele situaties.

Behalve deze streektalen wordt er nog een groot aantal dialecten gesproken, zoals het Brabants en Zeeuws. De dialecten die worden gesproken in de Randstad verschillen nauwelijks van het Standaardnederlands; ze worden aangeduid als Hollands.

Vraag is nu of het spreken van een streektaal of dialect invloed heeft op de taalvaardigheid Nederlands van de kinderen. Het is moeilijk op die vraag een algemeen antwoord te geven, zo blijkt uit een analyse van resultaten uit het PRIMA-cohortonderzoek. Van zo'n 35.000 autochtone leerlingen in groep 2 en groep 4 zijn gegevens verzameld over taalgebruik en taalvaardigheid in de periode 1995-2003. Hieruit blijkt dat de verschillen in taalvaardigheid tussen de onderscheiden taalgebieden niet erg groot zijn (zie figuur 1). Opvallend hoog scoren de Zeeuwse kinderen; het laagst scoren de Friese kinderen. Nadere analyse laat zien dat voor zover er überhaupt effecten zijn van het spreken van een streektaal of dialect, die voor sommige taalgebieden negatief, en voor andere positief zijn. Naarmate er bijvoorbeeld in een Limburgs gezin meer Limburgs wordt gesproken, is de taalvaardigheid Nederlands van de kinderen ook beter. Voor Brabant geldt echter het omgekeerde: in de gezinnen waar het meeste Brabants wordt gesproken is de taalvaardigheid Nederlands van de kinderen het laagste.

ONTWIKKELINGEN

Dezelfde analyse laat zien dat het gebruik van streektalen en dialect sterk afneemt (zie figuur 2). Sprak in 1995 nog 27 procent van de ouders van basisscholieren een streektaal of dialect, in 2003 was dit geslonken tot 18 procent – een

Figuur 2 – Spreektaal ouders onderling en kinderen onderling; percentage streektaal of dialect

afname met een derde. Vooral het aantal Friessprekenden neemt af. In 1995 werd door 60 procent van de Friese ouders Fries gesproken; in 2003 was dat gedaald tot 41 procent. Alleen het gebruik van het Limburgs bleef daarentegen redelijk stabiel over de jaren heen; in 2003 sprak nog 57 procent van de Limburgse ouders Limburgs.

In het algemeen spreken de kinderen aanzienlijk minder vaak een streektaal of dialect dan hun ouders. Met name in het Nedersaksische en Brabantse taalgebied zijn er forse verschillen. Terwijl 28 procent van de ouders in het Nedersaksische gebied deze streektaal spreekt, doet slechts 4 procent van hun kinderen dat. Voor het Brabants gaat het om 12 versus 3 procent. In Limburg en Friesland zijn de verschillen tussen ouders en kinderen echter veel minder geprononceerd.

Eerder onderzoek liet zien dat het (niet meer) spreken van streektaal of dialect samenhangt met opleidingsniveau, leeftijd en urbanisatiegraad. Ook de onderhavige analyse toont aan dat hoe hoger de opleiding van de ouders is, hoe minder er in het gezin streektaal of dialect gesproken wordt. Voor het Nedersaksische gebied is deze samenhang sterker en in het Hollandse gebied minder sterk. In Limburg zijn er weliswaar verschillen naar opleiding, maar daar wordt in gezinnen met een havo/vwo-opleiding het meeste Limburgs gesproken, terwijl dat in universitair geschoolde gezinnen het minste gebeurt.

Tussen leeftijd en gebruik van een streektaal of dialect is – tegen de verwachting in – slechts een zeer zwakke samenhang. Er is wel een samenhang met urbanisatiegraad: het zijn voornamelijk de plattelandsgebieden waar een streektaal of dialect wordt gesproken; in de vier grote steden wordt dat nauwelijks gedaan.

Gelet op het tempo waarin het gebruik van streektalen en dialecten afneemt, kan worden verwacht dat de vraag naar de positie en functie van streektalen en dialecten in het onderwijs na verloop van tijd niet meer van toepassing is. Een vergelijkbare ontwikkeling is onlangs ook gecontateerd bij de eigen talen van allochtonen.

Deze bijdrage is gebaseerd op een artikel van Geert Driessen 'Ontwikkelingen in het gebruik van streektalen en dialecten in de periode 1995-2003', dat onlangs verscheen in het tijdschrift *Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen*.

... Hij schudt aardig te zien. Of hij dat nu wil zeggen met ons kind, weten wij ons af. Eens kijken wat voor doelen deze Johan stelt. Bijna een jaar geleden was juf Marieke behoorlijk stellig tijdens het eerste tien-minutengesprek. 'Dit meisje kan veel meer aan zijn juffie het er mee eens als we beginnen met verrijkingsstof?' We waren natuurlijk blij verrast. Eva riep al een tijdje dat school 'taal' was. Ze had het er naar haar zin als ze eenmaal binnen was – met vriendinnen kom je de tijd wel door – maar om nou te zeggen: yes, leuk! Nee.

Bij het volgende tien-minutengesprek was de boodschap nog steeds dezelfde: Eva functioneert uitstekend, maar straks – na de kerstvakantie – gaan we echt aan de slag met verrijkingsstof. Het heeft er uiteindelijk niet van mogen komen in groep 6. Het enige dat we af en toe hoorden als ze eens een paar dagen ziek was – en toevallig kwam dat afgelopen jaar twee of drie keer voor – was 'dat ze het wel kon missen'. Nu is dat op zich een geruststellende boodschap. Maar het geeft geen blijk van ambities. Ze leert wel genoeg hoor, leek het idee, in plaats van 'we halen eruit wat erin zit'.

Hoogbegafd is onze Eva niet. Maar dat ze meer weet dan het gemiddelde klasgenootje is duidelijk. We bezoeken vaak musea, lezen veel, gelden waarschijnlijk als een stimulerend gezin. Gelukkig vindt Eva het wel relaxed om een boek te mogen lezen als ze klaar is met haar opdrachten. Of om medeleerlingen te helpen als dat zo uitkomt. Anders was dat uitblijven van verrijking haar allang opgebroken. Toetsen haalt ze op haar gebouwen. Een doorsnee topo leert ze een uurtje van tevoren. Of eigenlijk is leren nog te veel gezegd. Ze kijkt het A-4tje een paar keer door en het zit in haar hoofd. Rekenen is routine. Laatst nog hoorde ik dat verschillende kinderen mij vorig jaar liefst te vriend wilden houden tijdens het computertje; ze waren bang dat Eva hen anders niet meer wilde helpen met rekenen (lees: voorzegen).

Wat nu als het verrijken met meester Johan ook niet lukt? Ach, dat loopt wel los. Eva houdt erg van voetballen en luieren. Maar bij kleine David van zes ben ik er minder gerust op. Hij is leergieriger, nieuwsgieriger én rustelozer. Hij heeft nu al een enorme behoefte aan kennis. Hij wil alles weten van de natuur: dierenboeken verslindt hij, hij leent ze in massaverpakking van de bibliotheek, vraagt er over Pluk kan nog niet, maar andere letters, en ja, ook. Dit meneertje wil weten over de natuur, de dieren, en noem maar op. Waar ze wonen, wat ze eten, hoe ze jagen. Als hij straks niet genoeg wordt uitgedaagd, kon hij zich wel eens gaan vervelen. En dan zijn de poppen aan het dansen. /Miek van Dam